

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402828>

Аннотация. В этой статье рассмотрено, что логическое мышление необходимо не только для решения сложных вопросов в учебниках, но и для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. А также даны несколько советов и идей, которые помогут детям заложить основу для логического мышления. Если мы хотим заменить традиционное механическое заучивание умным обучением, нам необходимо развивать навыки логического мышления в нежном мозгу детей. Передача знаний без развития соответствующих навыков у детей не может решить саму цель системы образования.

Ключевые слова: логическое мышление, советы и идеи, развитие навыков, решение проблем, рассуждение, анализирование, выводы.

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Abstract. This article discusses that logical thinking is necessary not only for solving complex questions in textbooks, but also for solving problems that we encounter in everyday life. There are also some tips and ideas to help children lay the foundation for logical thinking. If we want to replace traditional rote learning with smart learning, we need to develop logical thinking skills in children's delicate brains. Transferring knowledge without developing appropriate skills in children cannot achieve the very purpose of the education system.

Key words: logical thinking, advice and ideas, skill development, problem solving, reasoning, analysis, conclusions.

Логическое мышление для детей — это важный навык, который поможет им в повседневной деятельности, и его можно развивать с помощью различных занятий. Будучи взрослыми, мы должны обращать внимание на то, как мы можем помочь нашим детям развить эту сверхсилу. В этой статье мы разьясняем, что такое логическое мышление, почему оно важно и с помощью каких видов деятельности мы можем тренировать его у наших детей. В дошкольном возрасте мышление эгоцентрично. Эта особенность мешает ребенку правильно различать внешнюю и внутреннюю реальность, с выраженной тенденцией все относить к себе. Дети в возрасте от 2 до 7 лет когнитивно не способны применять логическое мышление. Они не могут по-настоящему понять точку зрения или мотивацию других. Вопросы критического мышления, такие как: «Что вы думаете о...?», «Что бы произошло, если бы вы ...», «Вы бы предпочли ...» развивают рассуждение и логическое мышление детей, а также задействуют их воображение и навыки анализа. Только после 8 лет дети начинают понимать точку зрения других людей. Развитие логического мышления у детей может происходить посредством повседневного взаимодействия, когда вы играете и разговариваете с ребенком, задаете вопросы и позволяете ему экспериментировать и решать проблемы. Вот несколько советов и идей, которые помогут детям заложить основу для логического мышления:

- Будьте терпеливы и дайте ребенку достаточно времени, чтобы подумать, попытаться решить задачу или сформулировать ответ. Очень важно предоставить вашим детям необходимое время, потому что это дает им возможность поразмышлять над своей реакцией и, возможно, усовершенствовать ее, а не реагировать первой инстинктивной реакцией.
- Играйте в интеллектуальные игры, которые развивают навыки логики и рассуждения. Дети будут развлекаться и одновременно тренировать свои познавательные способности. Несколько примеров интеллектуальных игр: Магнитные строительные блоки, Лего, Танграм, Судоку, 301 вопрос и ответ.
- Создайте для ребенка карту поиска сокровищ. Поиск сокровищ — это веселое и увлекательное занятие для детей всех возрастов, которое помогает им развивать логическое мышление. Игра «Поиск сокровищ» на открытом воздухе побуждает детей проявлять активность, исследовать и находить решения.
- Пазлы — это реальная возможность помочь детям тренировать свои когнитивные способности и проявить творческий подход. Найти подходящую деталь и работать в одиночку или в небольших группах может быть непросто, но это поможет вашему ребенку выйти из зоны комфорта и сформировать свое логическое мышление. Читая историю или просматривая видео, чаще останавливайтесь, чтобы задать вопросы, требующие более глубокого размышления.
- Карты с картинками. Обучение с помощью визуальных средств является одним из наиболее распространенных способов обучения. Дети любят яркие цвета, и попросить их создать историю на основе изображений, которые они видят на карточках, может быть забавным занятием. Если у вас есть картинки с маленьким домиком и жирафом, вы можете спросить ребенка: «Это маленький домик. Может ли большой жираф войти в маленький дом? Почему он не может войти?» Когда дети думают и когда они еще и задают вопросы, значит, они заняты.
- Помогите ребенку тренировать логическое мышление с помощью историй. Вы можете купить кубики историй или попробовать их онлайн.
- Сортировка и категоризация — ценные навыки, которые помогают применять логическое мышление к объектам, повседневной жизни и математическим концепциям. Дайте ребенку игрушки и другие предметы разных форм, размеров и цветов и попросите его рассортировать их (например, все синие кубики Лего вместе или все игрушки-животные).
- Позвольте детям думать по-другому. Задавайте такие вопросы, как: «Какие еще решения мы могли бы попробовать?» или предложите ребенку придумать другие варианты: «Давайте подумаем обо всех возможных способах решения этой проблемы».
- Найдите минутку, чтобы помочь ребенку сформулировать гипотезы во время игры. Попробуйте спросить ребенка: «Если мы сделаем это, что, по-твоему, произойдет?» Очень важно развивать логическое мышление у детей. Чем раньше вы начнете этот

процесс, тем быстрее вы сможете им обрабатывать информацию в будущем и достигать отличных результатов в школе и в повседневной жизни.

В современном быстро меняющемся мире развитие логического мышления может стать одним из важнейших навыков, которые понадобятся сегодняшним детям в будущем. Дети должны обладать критическим мышлением, способным понимать информацию, анализировать, сравнивать, противопоставлять, делать выводы и развивать навыки мышления более высокого порядка.

Развитие навыков логического рассуждения побуждает детей анализировать ситуации, рассматривать различные точки зрения и принимать обоснованные решения. Это повышает их способность оценивать информацию и делать обоснованные выводы. Например, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы сразу же искать решение, ребенок, которого научили критическому мышлению, будет анализировать ситуацию, рассматривать различные решения, взвешивать плюсы и минусы каждого и принимать обоснованное решение. Логические рассуждения снабжают детей инструментами для методического решения проблем. Они учатся разбивать проблемы на управляемые части, выявлять закономерности и формулировать эффективные решения. Например, столкнувшись со сложной математической задачей, ребенок, наученный логическим рассуждениям, может разбить ее на более мелкие части и применить правильную последовательность шагов для ее решения.

REFERENCES

1. Толмачева А. В., Стойлова Л. П. Проблема формирования целостной картины мира в процессе развития логического мышления у младших школьников // Педагогическое образование. 2021. Т. 2. № 2. С. 24–29.
2. Клемешова Н. С. Развитие логического мышления у детей младшего школьного возраста (из опыта работы) / Н. С. Клемешова, О. Т. Иванникова // Молодой ученый. — 2019. — № 34 (272). — С. 55–58.
3. Левитес В. В. Развитие логического мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста / В. В. Левитес // Известия Российской академии образования. — 2019. — № 3. — С.54–57
4. Смирнова, А. С. Особенности развития мышления в младшем школьном возрасте / А. С. Смирнова, Л. В. Левицкая. // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1783–1785.